

Relación entre el desarrollo profesional e intención de permanencia en una industria de Guanajuato

L. Palacios Morgado^{1*}, J. P. González Farías², E. Guzmán Soria³, M. T. de la Garza Carranza⁴

¹Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Celaya, Campus II, Av. Antonio García Cubas 1200, Col. Alfredo Vázquez Bonfil, C.P. 38010, Celaya, Gto., México.

**lucero.palacios.m@gmail.com*

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Durante la realización de la presente investigación, se buscó determinar si existe relación entre las variables de desarrollo profesional e intención de permanencia, en una industria de la ciudad de Celaya, Guanajuato, México. Para ello, se realizó un instrumento que permite conocer la percepción de los trabajadores acerca de si la planeación de su carrera es una herramienta que influye en su intención de permanecer en dicha industria.

Los resultados mostraron que el 89.8% de los colaboradores de la muestra, está dispuesto a seguir un plan de carrera para acceder a un mejor puesto. Así como el hecho de que la mayoría prefiere en primer lugar obtener un mejor sueldo y, en segundo lugar, tener oportunidades de desarrollo. Además, en áreas como la de mantenimiento y producción, los colaboradores valoran más poder fortalecer sus habilidades para el siguiente paso en su carrera, por medio de un plan.

Palabras clave: Desarrollo Profesional, Intención de Permanencia, Plan de Carrera.

Abstract

During this research, we sought to determine if there is a relationship between the variables of professional development and intention to stay in an industry in the city of Celaya, Guanajuato, Mexico. For this, an instrument was made that allows to know the perception of the workers about whether the planning of their career is a tool that influences their intention to remain in said industry.

The results showed that 89.8% of the employees in the sample are willing to follow a career plan to access a better position. As well as the fact that the majority prefers first to obtain a better salary and, secondly, to have development opportunities. In addition, in areas such as maintenance and production, employees value more to strengthen their skills for the next step in their career, through a plan.

Key words: (Professional Development, Intention to Stay, Career Plan).

Introducción

Las personas son el recurso más importante para cualquier empresa, independientemente de su giro, ya que sin ellas no podrían funcionar, por ello es importante que se preocupen en desarrollarlas. De acuerdo con diversos estudios realizados por distintos autores a nivel internacional, una de las razones por las que los trabajadores no permanecen en las mismas, es el hecho de no contar con un plan de desarrollo que les permita visualizar el camino que deben seguir para cumplir los objetivos propios y los de la organización. Así, en una encuesta de Manpower Group, el número de empleadores que desarrollan a sus empleados para cubrir puestos vacantes se ha duplicado a más de la mitad en los últimos años.

Branham (2012), coincide en que una de las tres principales razones por la que los empleados deciden quedarse o irse de una empresa, es el crecimiento o avance profesional. Los trabajadores destacados buscan empleo en organizaciones que se esfuerzan en ayudarlos a aprender, crecer y avanzar internamente.

Específicamente en México, según un estudio realizado por Manpower Group en 2018, el 71% de los empleadores está proporcionando formación y desarrollo adicionales para superar la escasez de talento y cubrir los puestos de trabajo, que de acuerdo con Banxico (2017), las oportunidades de crecimiento son un factor relevante para los trabajadores de la Generación X. Es por ello que poco menos de la mitad de las empresas de la zona centro del país, brindan mayores oportunidades de desarrollo a los trabajadores millenials, como principal medida para reducir la rotación de personal.

Mondy y Mondy (2010) mencionan que el componente estratégico más importante es la calidad de la fuerza de trabajo de una compañía y que para mantener una ventaja competitiva estratégica, su fuerza de trabajo debe desarrollarse continuamente.

De acuerdo con Chiavenato (2009), el desarrollo está más enfocado hacia el crecimiento personal del empleado y se orienta hacia la carrera futura, no se fija sólo en el puesto actual. Gómez et al. (2016), mencionan que el desarrollo es un esfuerzo que consiste en ofrecer a los trabajadores las habilidades que la organización necesitará en el futuro. Así, Mondy y Mondy (2010), coinciden en que el desarrollo implica un aprendizaje que va más allá del trabajo actual y tiene un enfoque a largo plazo. Alles (2009) destaca también que el desarrollo de las personas tiene vinculación estrecha con el desarrollo de sus carreras y que éste está compuesto por experiencias, no necesariamente relacionadas con el puesto actual, que brindan oportunidades para el desarrollo y el crecimiento profesional.

De la misma manera, Cantú (2006), destaca que el desarrollo profesional se refiere al proceso por el cual dirección y empleados identifican sus objetivos a largo plazo y desarrollan los planes correspondientes para cumplirlos. De acuerdo con Chiavenato (2009), ahora las organizaciones exigen que todas las personas cuenten con nuevas habilidades, conocimientos y competencias, debido a que el desarrollo involucra a todos los trabajadores, no solo a los altos mandos.

Cabe destacar que de acuerdo con Mondy y Mondy (2010), algunos beneficios de la formación y el desarrollo son la satisfacción de los empleados, el mejoramiento de la moral, una tasa de retención más alta, una tasa de rotación más baja, una mejora en las contrataciones, el aumento en las utilidades y un aspecto que se considera de suma importancia, que es el hecho de que los empleados satisfechos producen clientes satisfechos.

Entonces, “una de las cosas que las personas esperan de la organización es la oportunidad de crecimiento, educación y carrera” (Chiavenato, 2011). De acuerdo con Nieves (2010), el concepto de planificación de carrera dentro de una empresa es una práctica que motiva al personal a permanecer en ella, ya que se muestra la política de promociones como una realidad que le permitirá al individuo recorrer un camino desde el puesto actual hacia otros de mayor categoría y de mayor responsabilidad.

Según Alles (2009), un plan de carrera, implica el diseño de un esquema teórico sobre cuál sería la carrera dentro de un área determinada para una persona que ingresa a ella, usualmente desde la posición inicial. Para ello se definen los requisitos para ir pasando de un nivel a otro, instancias que conformarán los pasos a seguir por todos los participantes del programa.

Por otro lado, definiendo el constructo intención de permanencia, según el autor Arias (2001), es el hecho de continuar manteniendo los nexos con la organización. Meyer (1993, citado en Littlewood, 2005), lo define como la voluntad concebida y consciente por seguir en la organización. Para Dolan (2012), es la intención del empleado de permanecer en la organización durante un plazo de tiempo. Además, menciona que la intención de permanencia depende de la satisfacción laboral y la identificación organizativa. Littlewood et al. (2006), concuerdan en que la actitud que tiene la relación más estrecha con la intención de permanencia es la satisfacción en el trabajo.

Los estudios de Kopelman, Rovenpor y Millsap, 1992 y Vandenberg, Self, y Seo, 1994 (citados en Littlewood, 2006), han demostrado empíricamente que la variable que mejor predice la rotación es la intención de permanencia.

De esta forma, la investigación se aplicó en una industria ubicada en Celaya, Guanajuato, México; la cual se preocupa por brindar productos de calidad, lo que la ha logrado convertirse en la proveedora más grande de

México en su giro. Sin embargo, la empresa no cuenta con un plan de carrera definido para sus empleados, que en su mayoría son personas jóvenes que necesitan visualizar rutas que les permitan alcanzar su visión de futuro y puedan consolidarse dentro de la empresa.

Por lo tanto, antes de realizar un plan de carrera, se aplicó un instrumento diagnóstico para medir la correlación entre las variables de intención de permanencia y desarrollo profesional, para comprobar si el plan de carrera es factible para los empleados y las metas de la empresa. Así, el objetivo fue identificar si el desarrollo profesional influye en la intención de permanencia de los colaboradores.

Metodología

Tipo de estudio

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), el estudio de caso será de tipo cuantitativo porque se utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.

Inicialmente, el alcance de la investigación fue exploratorio, posteriormente descriptivo al detallar la información recogida sobre las variables. Además, fue correlacional porque se buscó conocer el grado de asociación entre las variables de desarrollo profesional e intención de permanencia. El diseño es no experimental, porque las variables no se manipularon; de corte transversal porque los datos se recolectaron en un solo momento.

Variables

La variable independiente es el desarrollo profesional, que según Chiavenato (2009), se orienta hacia la carrera futura, está compuesto por experiencias, no necesariamente relacionadas con el puesto actual, que brindan oportunidades para el desarrollo y el crecimiento profesional. Por otro lado, la variable dependiente es la intención de permanencia, definida por Tett y Meyer (1993, citado en Littlewood, 2006), como la voluntad concebida y consciente por seguir en la organización.

Instrumento

El instrumento aplicado fue un cuestionario, por medio del cual se recopiló información con respecto a la variable de desarrollo profesional, tomando en cuenta las oportunidades de desarrollo profesional que los colaboradores consideran que tienen, identificando en primer lugar el contexto, su alineación con la filosofía de la empresa, el nivel de desempeño y capacitaciones, así como sus capacidades; por otro lado, para la variable de intención de permanencia, también se midió la satisfacción.

Para la realización del instrumento, se tomaron en cuenta ítems de otras investigaciones relacionadas; es por ello que se realizó una consulta con un panel de siete expertos que permitiera validar el instrumento por medio del modelo de Lawshe, que ajustando la redacción y eliminando los ítems que no cumplieran con el índice aceptable, que según Tristán (2008), es de al menos 0.71, se obtuvo el instrumento final con un índice de validez de contenido de 0.88.

De esta forma, el cuestionario, quedó conformado por dos instrumentos, midiendo por una parte el desarrollo profesional y por otra, la intención de permanencia de los colaboradores. Contiene preguntas de tipo nominal, ordinal y de escala tipo Likert de uno a cinco.

Validación del instrumento

Se verificó la confiabilidad del instrumento por medio del alfa de Cronbach, el cual fue de 0.928 para todo el instrumento. En cambio, para la variable de desarrollo profesional el alfa fue de 0.893 y para la variable de intención de permanencia fue de 0.858. Resultando de esta forma una buena confiabilidad, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), ya que es un valor mayor de 0.80.

Diseño muestral

La población de la investigación fueron los 69 colaboradores de la industria mencionada, ubicada en Celaya, Guanajuato, México. El tipo de muestreo que se utilizó fue probabilístico aleatorio simple, utilizando un nivel de

confianza del 95% y un margen de error de 5%, por lo que la muestra calculada fue de 58 colaboradores. Sin embargo, se aplicó a 59 colaboradores. Cabe mencionar que el software utilizado para los procedimientos estadísticos fueron Excel 2016 e IBM SPSS Statistics versión 25.

Resultados y discusión

Análisis descriptivo

La tabla 1, presentada a continuación, incluye las características sociodemográficas de la muestra, de acuerdo a las establecidas en el instrumento.

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población.

	Porcentaje	
Áreas	Mantenimiento	13.6
	Calidad	13.6
	Administrativo	18.6
	Producción	37.3
	Proyectos	16.9
Nivel del puesto	Operativo	79.7
	Mando medio	16.9
	Alta dirección	3.4
Sexo	Femenino	22.0
	Masculino	78.0
Edad	Generación Z (Menor a 26 años)	35.6
	Generación Y (De 26 - 38 años)	37.3
	Generación X (De 39 - 50 años)	20.3
	Generación baby boom (De 51 a más años)	6.8
Estado civil	Soltero	39.0
	Casado	40.7
	Unión libre	16.9
	Otro	3.4
Tiene hijos	Sí	67.8
	No	32.2
Escolaridad	Primaria	8.5
	Secundaria	28.8
	Preparatoria	15.3
	Carrera técnica	8.5
	Licenciatura	39.0
Experiencia laboral	Menos de 1 año	15.3
	1 a 5 años	54.2
	6 a 10 años	18.6

	11 a 15 años	5.1
	16 años o más	6.8
Tipo de contrato	Fijo	98.3
	Practicante	1.7
Tiempo trabajando en la empresa	Menos de 1 año	15.3
	De 1 a 4 años	59.3
	De 5 a 8 años	10.2
	De 9 a 12 años	15.3
Tiempo laborando en su puesto actual	Menos de 1 año	25.4
	De 1 a 3 años	61.0
	De 4 a 6 años	5.1
	De 7 a 9 años	5.1
	De 10 a 12 años	3.4
Cargos ocupados en la empresa	Uno	61.0
	Dos	27.1
	Tres	6.8
	Cuatro	5.1

En la figura 1 se observan las respuestas de los colaboradores en cuanto a la manera como verían reflejado su desarrollo profesional, de acuerdo al nivel del puesto al que pertenecen. En las respuestas de la opción otro, los colaboradores contestaron que por medio de capacitaciones constantes, un buen ambiente laboral y vales de despensa.

Figura 1. Niveles de puesto y la manera como verían reflejado su desarrollo profesional

En la tabla 2 se muestra que la mayoría de los colaboradores, teniendo hijos o no, desean alcanzar sus objetivos de desarrollo profesional en un periodo entre 1 y 3 años, en cambio, de las personas que respondieron que planean alcanzar sus objetivos inmediatamente, fue un 2.5% que sí tiene hijos.

Tabla 2. Tiene hijos y el tiempo en el que planea alcanzar sus objetivos de desarrollo profesional

		Tiempo en el que planea alcanzar sus objetivos de desarrollo profesional							
		Inmediatamente	Menos de 1 año	1 - 3 años	4 años o más	Cuando se presente la oportunidad	El tiempo que sea necesario	No lo planeo	No sé
Tiene hijos	Sí	2.5%	27.5%	35.0%	5.0%	15.0%	5.0%	2.5%	7.5%
	No	0.0%	31.6%	47.4%	10.5%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%
Total		1.7%	28.8%	39.0%	6.8%	10.2%	3.4%	5.1%	5.1%

En cuanto a la pregunta referente a si asumirían el reto de que se les ofreciera un puesto mayor bajo un plan de carrera (figura 2), el 89.83% de la muestra dijo que sí.

¿Si la empresa le ofrece un puesto mayor, bajo un plan de carrera, asumiría el reto?

Figura 2. Obtener un puesto mayor por medio de un plan de carrera

En la figura 3 se muestra lo que esperarían los colaboradores de un plan de carrera, por área. En el caso del área de mantenimiento y producción, sobresalió el fortalecer habilidades para el siguiente paso en su carrera.

Figura 3. Qué esperarían de un plan de desarrollo de carrera cada área

Por otra parte, de acuerdo a los resultados que se muestran en la figura 4, los colaboradores buscarían un nuevo empleo principalmente por la falta de compensaciones y la ausencia de oportunidades de desarrollo profesional.

Figura 4. Qué motivaría a los empleados a buscar un nuevo empleo.

Análisis de correlación

Las correlaciones entre las variables desarrollo profesional e intención de permanencia, se calcularon utilizando la correlación de Pearson para los de tipo nominal. Entonces, de acuerdo con los valores de referencia de Hernández, Fernández y Baptista (2014), se obtuvo una correlación positiva considerable entre las variables, con un 99% de confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error, es significativa en el nivel del 0.000 (Tabla 3). En este caso podría decirse que, a mayor desarrollo profesional, mayor intención de permanencia por parte de los colaboradores de la empresa.

Tabla 3. Correlación entre las variables nominales.

		Correlaciones	
		DPN	IPN
DPN	Correlación de Pearson	1	.759**
	Sig. (bilateral)		.000
	N	59	59
IPN	Correlación de Pearson	.759**	1
	Sig. (bilateral)	.000	
	N	59	59

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Además, se obtuvo un coeficiente de determinación de 0.576, lo que significa que poco más de la mitad de la variabilidad de un constructo o variable está explicada por la otra, es decir, la variable de desarrollo profesional constituye a, o explica, 58% de la variación de la intención de permanencia, y la intención de permanencia explica 58% del desarrollo profesional.

Por otro lado, para calcular las correlaciones de las variables de desarrollo profesional e intención de permanencia, de tipo ordinal, se utilizó la correlación de Rho de Spearman, la cual resultó ser escasa o nula, con un valor de .063 en un nivel de significancia de .634. Lo que significa que no existe relación lineal entre dichas variables y puede haber otras variables significativas que no se tomaron en cuenta para el presente estudio.

Trabajo a futuro

Se considera importante realizar a futuro, un instrumento para aplicarlo a los encargados del desarrollo profesional de los colaboradores, en este caso en particular sería para el personal de recursos humanos y altos mandos de cada área, para que de esta forma se tenga un diagnóstico más completo que permita conocer de qué manera se realizaría un plan de carrera que permita en conjunto con los colaboradores, el logro de objetivos tanto de ellos mismos como de la industria en particular.

Además, se puede realizar una investigación de tipo longitudinal, que permita aplicar nuevamente el instrumento durante y posteriormente a la implementación de un plan de carrera dentro de la empresa, para obtener resultados más concretos acerca de si efectivamente es una herramienta útil de desarrollo profesional que permite incrementar la satisfacción y la intención de permanencia de los colaboradores.

Conclusiones

Si bien, se obtuvo que, por una parte, no hay relación lineal entre el desarrollo profesional y la intención de permanencia, por otra sí se obtuvo una correlación positiva considerable; estos resultados opuestos pueden deberse a que los colaboradores no tienen una visión del impacto que dicho desarrollo les brindaría a su trayectoria profesional y por ende a su satisfacción e intención de permanencia con la empresa, ya que, en este caso en específico, la empresa no les brinda ese beneficio. Esto último, tal como mencionan en su estudio Du Toit, Hughes, Mason y Tousignant (2011), en el cual detectaron que el personal no identificó una necesidad o una participación en las actividades de desarrollo profesional debido a que no existía un apoyo visible organizacional para ello, aunque los autores sí encontraron el desarrollo profesional continuo como un efecto positivo para la satisfacción y la decisión de permanecer del personal.

Según otro estudio realizado por Cantú (2006), las personas se quedan en las empresas porque se les dan oportunidades de desarrollo profesional, lo cual coincide con un modelo estudiado por Littlewood (2006), en el cual menciona que la intención de que los colaboradores permanezcan está influida por las expectativas en cuanto al desarrollo profesional y los beneficios obtenidos del puesto actual.

Además, los resultados obtenidos permitieron comprobar las estadísticas de Banxico (2017), referentes a que lo que más valoran los colaboradores de una empresa para decidir si quedarse o irse, es el sueldo y las compensaciones, y en segundo lugar las oportunidades de desarrollo profesional que se les brinda dentro de la misma. Es por ello que las empresas no deben descuidar su recurso humano, ya que es primordial para lograr los objetivos organizacionales; y al tener ya empezada su carrera dentro de la empresa, pueden ayudarlos a crecer por medio de un plan de carrera, que les permita visualizar un camino para lograr también sus propios objetivos, dándoles seguimiento y así, encaminarlos a mantener o incrementar su intención de permanencia.

Referencias

1. Alles, M. A. (2009). Construyendo talento. Programas de desarrollo para el crecimiento de las personas y la continuidad de las organizaciones. Buenos Aires: Granica.
2. Arias, F. (2001). El compromiso personal hacia la organización y la intención de permanencia: algunos factores para su incremento. *Contaduría y Administración*, (200), 5-12.
3. Banxico (2017): Los Millennials en el Mercado Laboral: Hechos Estilizados y Opinión Empresarial. edit. por Banco de México. Banco de México. México (Reporte sobre las Economías Regionales Abril – Junio 2017).
4. Branham, Leigh (2012): The 7 hidden reasons employees leave. How to recognize the subtle signs and act before it's too late. Second edition. New York: American Management Association. Disponible en línea en <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=502106>.
5. Cantú, L. G. (2006). Factores que se aplican para la atracción y retención de personal en organizaciones grandes de manufactura del estado de Nuevo León. Universidad Autónoma de Nuevo León.
6. Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano. 3a ed. México: McGraw-Hill/Interamericana.
7. Chiavenato, I. (2011). Administración De Recursos Humanos. McGraw Hill.
8. Dolan, Simon L. (2012): Coaching por valores: Editorial Empresarial.
9. Du Toit, R., Hughes, F., Mason I. y Tousignant, B. (2011). Facilitar la calidad de la atención en una fuerza laboral especializada en enfermería oftalmológica en el Pacífico. *International Nursing Review*. 58.
10. Hernández, R., Fernández, C. & Baptista M. P. (2014). Metodología de la investigación. 6a ed. México, D.F.: Mc Graw Hill.
11. Littlewood, H. (2006). Antecedentes de la rotación voluntaria de personal. *Investigación Administrativa*, (97), 7-25.
12. Littlewood, Herman Frank (2005): Entrevista realista de selección, satisfacción en el trabajo e intención de permanencia. En: Globalización e Internacionalización de las Redes de Organizaciones, pág. 32–38.
13. Mondy, R. W. & Mondy, J. B. (2010). Administración de recursos humanos. 11a ed. México: Pearson Educación de México.
14. Nieves, I. (2010). Planes de carrera: ¿mito o realidad? En: Observatorio Laboral 3 (5), pág. 75–92.
15. Tristán, A. (2008). Modificación al modelo de Lawshe para el dictamen cuantitativo de la validez de contenido de un instrumento objetivo. *Avances en Medición*, 6, 37–48.